

BUG‘DOYNING QURG‘OQCHILIK VA ISSIQLIK STRESSIGA MOSLASHUVCHANLIGINI SIRT HARORATI ORQALI ANIQLASH

Xalikulov Dilmuhammad Xolmo‘min o‘g‘li

q.x.f.f.d. (PhD), laboratoriya mudiri. Lalmikor dehqonchilik ilmiy-tadqiqot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20609197>

***Annotatsiya.** Maqolada CIMMYT (International Maize and Wheat Improvement Center) xalqaro markazi “Bug‘doyni yaxshilash dasturi” doirasida olib borayotgan tadqiqotlarida bug‘doyda suv va issiqlik stressini baholashda qo‘llaydigan “Canopy temperature” (CT) ko‘rsatkichidan foydalanishning ilmiy va amaliy jihatlari tahlil qilingan. Infraqizil termometr yordamida o‘lchangan CT fiziologik jarayonlar va hosildorlik bilan bog‘liq bo‘lib, genotiplarning stressga chidamliligini baholashda samarali skrining vositasi sifatida qo‘llaniladi. Salqinroq CT ko‘rsatkichiga ega genotiplar ustun deb baholanadi.*

Kirish. Bug‘doyning sirt harorati bevosita transpiratsiya, ya‘ni bug‘lanish orqali sovish jarayoni bilan bog‘liq. Qo‘lda ishlatiladigan infraqizil termometr (IQT) yordamida kanopi haroratni (CT) bug‘doy o‘simligiga xalaqit bermagan holda, masofadan turib tez va oson o‘lchash mumkin. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, CT ko‘plab fiziologik jarayonlar bilan o‘zaro bog‘liq. Jumladan, barg og‘izchalari o‘tkazuvchanligi, transpiratsiya tezligi, o‘simlikning suv bilan ta‘minlanganligi, suv sarfi, barg yuzasi indeksi va hosildorlik. Salqinroq kanopi haroratiga ega genotiplar yaxshi gidratatsiya holatini ko‘rsatadi. Ushbu ko‘rsatkich ayniqsa stressga chidamli genotiplarni tanlashda muhim vosita hisoblanadi. Jumladan: (1) qurg‘oqchilik sharoitida CT bug‘doyning chuqur tuproq qatlamlaridan suv olish qobiliyatini va suvdan samarali foydalanish (SSF) samaradorligini aks ettiradi; (2) sug‘oriladigan sharoitlarda u fotosintetik salohiyat, assimilyatlar o‘zlashtirilishi va tomirlar o‘tkazuvchanligini ifodalashi mumkin (bu navning genetikasi, atrof-muhit va rivojlanish bosqichiga bog‘liq); (3) issiqlik stressi sharoitida esa u tomirlar o‘tkazuvchanligi, sovutish mexanizmlari va issiqlikka moslashuv darajasini ko‘rsatadi.

Joy va atrof-muhit sharoitlari. O‘lchovlar osmon ochiq va shamol deyarli yo‘q yoki umuman yo‘q paytda o‘tkazilishi shart. Bug‘doy o‘simligining sirti quruq bo‘lishi, shudring, sug‘orish yoki yomg‘irdan namlanmagan bo‘lishi muhimdir.

CIMMYTda o‘tkazilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, CT eng yaxshi sharoitlarda, ya‘ni havo harorati yuqori (15°C dan yuqori), nisbiy namlik past (RH < 60%), quyoshli va bulutsiz kunlarda aniq ifodalanadi. Bu sharoitlar yuqori bug‘ bosimi defitsiti bilan bog‘liq. CT o‘lchovi atrof-muhit o‘zgarishlariga juda sezgir bo‘lgani sababli, past havo harorati yoki yuqori nisbiy namlik kuzatiladigan joylar va kunlar o‘lchov uchun mos kelmaydi. Chunki bunday sharoitlarda past bug‘ bosimi defitsiti tufayli transpiratsiya jarayoni susayadi va bu CTdagi genetik farqlarning yaqqol namoyon bo‘lishiga to‘sqinlik qiladi.

Kunning vaqti. CT o‘lchash vaqti ularning suv bilan ta‘minlanish darajasiga bog‘liq bo‘ladi. Sug‘oriladigan yoki yengil stress sharoitida o‘lchovlar quyosh tush vaqtidan bir soat oldin va ikki soat keyin, ya‘ni odatda soat 11:00 dan 14:00 gacha (o‘simlik eng ko‘p suv stressini his qiladigan payt) o‘tkaziladi. Qattiq stress sharoitida esa, qurg‘oqchilikka moslashgan

genotiplarni aniqlash uchun o'lchovlarni erta tongda, quyosh tush vaqtidan ikki soat oldin o'tkazish tavsiya etiladi. Sababi, suv tanqisligida moslashgan genotiplar kechasi o'zlarining suv balansini tiklab, erta tongda moslashmagan genotiplarga nisbatan yuqori transpiratsiya va fotosintetik faollikni namoyon etadi.

Bug'doyning rivojlanish bosqichi. CT ishonchli genetik bahosini olish uchun o'lchovlar bug'doy o'simligi yer yuzasini to'liq qoplagan paytdan boshqoq chiqarishning oxirigacha kamida ikki marta va gullashning oxiridan to don to'lishining oxirigacha kamida ikki marta, har bir o'lchov orasida 5-7 kunlik interval bilan olinishi kerak.

(I) Boshqoq chiqarishdan oldingi davr: CT o'lchovlari ekin maydonini maksimal darajada qoplaganida boshlanishi va o'simliklarning 10% da boshqoq ko'rinadigan bo'lganda tugatilishi lozim. Rivojlanishning dastlabki bosqichlarida infraqizil termometrni (IQT) tuproqqa qaratishdan ehtiyot bo'lish kerak, chunki tuproq harorati o'simliknikidan ancha yuqori bo'lishi mumkin.

(II) Don to'lishi davri: CT o'lchovlari gullash tugagandan so'ng boshlanishi va o'simliklar don to'lishining oxiriga yetganda to'xtatilishi kerak. Chunki qarigan to'qimalar tegishli ma'lumot bermaydi. O'lchovlar faqat boshqoq yoki barg haroratini alohida o'lchashdan ko'ra, butun o'simlikning, shu jumladan boshqoq, poyaning yuqori qismi (peduncle) va barg haroratini birgalikda olishi tavsiya etiladi.

Har bir maydonchanning 2 joyidan o'lchov olinadi.

1.1-rasm. Don to'lish fazasida o'lchovlar bir vaqtning o'zida butun o'simlik (boshqoq, poya va barg) haroratini o'z ichiga olishi kerak, boshqoq va barg haroratlari alohida o'lchanmasligi lozim.

1.2-rasm. "Sixth Sense LT300" IRT ning asosiy xususiyatlari: (A) old ko'rinishi; va (B) yon ko'rinishi.

O'lchovlarni amalga oshirish bo'yicha tavsiyalar. O'lchovlar har doim quyosh nurlari eng ko'p tushadigan maydon qismida amalga oshirilishi lozim. Tadqiqotchi soyasi hamda qo'shni maydonlardan tushadigan soyalar ta'siridan ehtiyot bo'lish zarur. Har bir maydonda o'lchovlar bir xil uchidan, quyosh orqada bo'lgan holatda bajarilishi kerak. Masalan, shimoliy yarimsharda shimol-janub yo'nalishidagi maydonlarda janubiy uchida turib o'lchov olingadi; janubiy yarimsharda esa aksincha — shimoliy uchidan turib o'lchov amalga oshiriladi.

Ikki o‘lchovni har bir uchastka uchun solishtirib ko‘riladi; ular o‘xshash (ya’ni, 1°C ichida) bo‘lishi kerak. Agar bir uchastkadan olingan ikki o‘lchov 1°C dan ko‘proq farq qilsa, ikkalasini ham takrorlash lozim. Biroq, agar o‘lchovlar hali ham >1°C ga farq qilsa va siz o‘lchash usulida yoki IRT da biron bir xato ko‘rmasangiz, o‘lchovlarni davom ettiriladi. IQTni barcha o‘lchovlar uchun bug‘doy o‘simligidan bir xil masofa va burchakda ushlab juda muhim. IQT obyektga qanchalik yaqin bo‘lsa, o‘lchanadigan sirt maydoni shunchalik kichik bo‘ladi (1.3-rasm). IQT qaysi burchakda tutilishi harorat olinadigan ekin qismini belgilaydi.

1.3-rasm. O‘lchov nuqtasi maydoni (S) IQTni ekindan tutish masofasi (D) bilan 1:10 nisbatida bog‘liq. Shunday qilib, IQTni ekindan tutish masofasi va burchagi harorat olinadigan sirt maydonini belgilaydi.

Ayniqsa, o‘lchovlar tuproqdan olinmasligi uchun IQTning tegishli burchakda tutilishiga ishonch hosil qilinishi lozim (1.4-rasm). Agar tuproq qoplami past bo‘lsa (barg maydoni indeksi 3 dan kam bo‘lsa), tuproqni o‘lchash ehtimolini kamaytirish uchun IQTni gorizontalga past burchakda yo‘naltirish kerak. Don to‘lish fazasida o‘lchovlar olinayotganda, mavjud yashil maydonni tutib olish uchun IQTni o‘simliklarga yaqinroq olib borish kerak bo‘lishi mumkin.

O‘lchov olish uchun IQTni ekin ustida o‘rtacha tezlikda harakatlantirgan holda tepkini 3-5 soniya ushlab turiladi, chunki IQT bu vaqt ichida harorat o‘lchovlarining o‘rtachasini oladi (1.2-rasm). Bunda, tadqiqatchi uchastkaning chegaralaridan chetda turiladi (1.5 va 1.6-rasmlar). Namuna uchun o‘rtacha CT qiymatini yozib olinadi (1.2-rasm). IQTni ekinga yo‘naltirishda ehtiyot bo‘lish lozim, agar IQT tepkini bosib turilganda muntazam ravishda uchastkaga qaratilmagan bo‘lsa, o‘lchovlar juda noaniq bo‘ladi.

O‘lchov olish uchun IQTni ekin ustida o‘rtacha tezlikda harakatlantirgan holda tepkini 3-5 soniya ushlab turiladi, chunki IQT bu vaqt ichida harorat o‘lchovlarining o‘rtachasini oladi (1.2-rasm).

1.5-rasm. CTni dala sharoitida o‘lchash bo‘yicha tavsiyalar: (A) ekinlar qatorlab ekilganda, o‘lchovlar qatorlar bo‘ylab olinadi; (B) tekis (qatorlarsiz) ekilganda, o‘lchovlar dalaning diagonali bo‘yicha

1.6-rasm. Ikki qatorli egatli dalalarda gullashdan oldingi bosqichda dala sharoitida infraqizil termometr (IQT) yordamida o‘lchovlar o‘tkazish

olinadi.

tasvirlangan. Qizil nuqtali chiziqlar IQTning ko‘rish maydonini, strelka esa IQTning ekinlar bo‘ylab oldinga va orqaga harakatini ko‘rsatadi (qatorlarning chekkalaridan chetga chiqish lozim).

Qatorlar soni 300 tadan 1000 tagacha bo‘lgan rivojlangan avlodlar va ba’zi ilg‘or liniyalarni saralash sinovlari dalada takroriy ekishsiz o‘tkazilishi mumkin. Bunday hollarda, tajriba maydonchasining har 10-20 uchastkasiga ma’lum bo‘lgan yuqori va past haroratli (CT) tekshiruv-genotipini kiritish foydalidir. Tahlil jarayonida CT qiymatlari tekshiruv genotiplari bilan solishtirilib, liniyalarning reytingini yaxshilash mumkin.

Sixth Sense LT300 moslamasidan foydalanish uchun tavsiyalar.

1. Qo‘lda ishlatiladigan infraqizil termometrni yoqqandan so‘ng, asbobni atrof-muhit haroratiga moslashishi uchun taxminan 10 daqiqa kutiladi. O‘rtacha rejim tanlanganligiga (ekranda 'AVG' ko‘rsatiladi) va qulflash funksiyasi o‘chirilganligiga (ekranda 'LOCK' ko‘rsatilmaydi) ishonch hosil qilinadi (1.2-rasm).

2. Harorat va namlik o‘lchagichni yoqqaningizdan so‘ng, asbobning atrof-muhit haroratiga moslashishi uchun kamida uch daqiqa kutiladi yoki o‘lchovlar barqarorlashishi uchun zarur bo‘lgancha vaqt kutiladi. Shundan so‘ng, havo harorati va nisbiy namlik (RH)ni qayd etiladi. Bu vaqt davomida asbobni soyada saqlanadi, to‘g‘ridan-to‘g‘ri quyosh nurlari ta’sir qilmasligi kerak.

1.4-rasm. IQTni mos burchakda tutishga ishonch hosil qiling, shunda o‘lchovlar: (A) ekin barglari qoplamasidan; (B) tuproqdan olinmasin (masalan, o‘simliklar unib chiqqan joylarda yoki biomassa kam bo‘lgan holatlarda).

Uskunani moslashtirish. IQT (infrakizil termometr)ni kalibrlash zarur emas. Biroq, o‘lchovlar dala sharoitida foydalanuvchi tomonidan baholanadigan bo‘lgani uchun (ya’ni, o‘lchovni qabul qilish yoki rad etish), CT ko‘rsatkichlari qaysi chegaralarda bo‘lishi kerakligi haqida tasavvurga ega bo‘lish foydali bo‘lishi mumkin. Buni quyidagicha amalga oshirish mumkin: sinov o‘tkazilayotgan uchastkaning chegara qismida (I) transpiratsiyani to‘xtatuvchi

vosita va (II) oddiy suvni ikki alohida maydonga purkash, uch daqiqa kutish, so'ngra ularning CT ko'rsatkichlarini o'lchash. Ushbu ikki o'lchov transpiratsiya yo'qligi holati va maksimal transpiratsiya holati uchun 'ma'lumotli o'lchovlar sifatida xizmat qiladi.

Kuzatuv natijalari va tahliliy hisob-kitoblar. CT ko'rsatkichlari o'lchovlar qaysi muhitda olinganiga bog'liq. Ya'ni, har bir muhit uchun CT o'ziga xos bo'ladi. Shu sababli, bu nisbiy o'lchov hisoblanadi. Umuman olganda, yaxshi genotiplar — bu nisbatan salqinroq ekin ustiga ega bo'lgan genotiplardir, issiqroq ekin ustiga ega bo'lgan genotiplarga nisbatan (odatda 1–2°C farq bilan).

Xulosa.

"Canopy temperature" (CT) bug'doyda suv stressini baholashda integrativ, tezkor va invaziv bo'lmagan usul sifatida katta ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. CT o'lchovlari genotiplarning transpiratsiya faolligi, suvdan foydalanish samaradorligi va issiqlikka moslashuv darajasini aniqlashda ishonchli mezon bo'lib xizmat qiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, CT asosida salqinroq kanopi haroratiga ega genotiplar stressga chidamli bo'lib, seleksiya jarayonida ustuvor tanlov obyekti bo'lishi mumkin. O'lchovlarning aniqligi va takrorlanishini ta'minlash uchun muhit sharoitlari, vaqt tanlovi va texnik protokollarga qat'iy rioya qilish zarur. CT metodikasi bug'doy genotiplarini baholashda zamonaviy fenotiplash yondashuvlarini takomillashtirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Amani, I., Fischer, R.A. and Reynolds, M.P. (1996) Evaluation of canopy temperature as a screening tool for heat tolerance in spring wheat. *Journal of Agronomy and Crop Science* L76, LL9-729.
2. Ayeneh, A., van Ginkel, M., Reynolds, M.P. and Ammar, K. (2002) Comparison of leaf spike, peduncle and canopy temperature depression in wheat under heat stress. *Field Crops Research* 79(2-31,773-L84.
3. Balota, M., Payne, W.A., Evett, S.R. and Peters, T.R. (2008) Morphological and physiological traits associated with canopy temperature depression in three closely related wheat lines. *Crop Science* 48(5), 1897-1910.
4. Eyal, Y. and Blum, A. (1989) Canopy temperature as a correlative measure for assessing host response to Septoria tritici blotch of wheat. *Plant Disease* 73(61), 468-474.
5. Fuchs, M. (1990). Infrared measurement of canopy temperature and detection of plant water stress. *Theoretical and Applied Climatology* 42(4), 253-264.
6. Olivares-Villegas, J.J., Reynolds, M.P. and McDonald, G.K. (2007) Drought-adaptive attributes in the Seri/Babax hexaploid population. *Functional Plant Biology* 34, 189-203.
7. Rosyara, U.R., Vromman, D. and Duveiller, E. (2008) Canopy temperature depression as an indication of correlative measure of spot blotch resistance and heat stress tolerance in spring wheat. *Journal of Plant Pathology* 90(L), 103-107.
8. Saint Pierre, C., Crossa, J., Manes, Y. and Reynolds, M.P. (2010) Gene action of canopy temperature in bread wheat under diverse environments. *Theoretical and Applied Genetics* 120(6), 1107-1117